

Persistente Identifikatoren in der deutschen
Forschungsinfrastruktur:

**Bericht zu einer qualitativen
Erhebung unter
PID-Registrierungsagenturen,
Aggregatoren,
Zitationsdatenbanken und
Infrastrukturinitiativen**

PID Network Deutschland, Projektbericht, Mai 2026

Impressum

Mitwirkende

Andreas Czerniak (UB Bielefeld), Barbara Fischer (DNB), Steffi Genderjahn (Helmholtz-Gemeinschaft), Antonia C. Schrader (Helmholtz-Gemeinschaft), Paul Vierkant (DataCite), Stephanie Hagemann-Wilholt (TIB), Frauke Ziedorn (TIB)

Herausgeber

Das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projektvorhaben PID Network Deutschland. Netzwerk für die Förderung von persistenten Identifikatoren in Wissenschaft und Kultur startete am 01. März 2023 (Projektnummer [506475377](#)).

Zitationsvorschlag

Czerniak, A., Fischer, B. K., Genderjahn, S., Schrader, A., Vierkant, P., Hagemann-Wilholt, S., & Ziedorn, F. (2026). Persistente Identifikatoren in der deutschen Forschungsinfrastruktur: Bericht zu einer qualitativen Erhebung unter PID-Registrierungsagenturen, Aggregatoren, Zitationsdatenbanken und Infrastrukturinitiativen (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20308904>

Lizenz

Alle Texte dieser Veröffentlichung, ausgenommen Zitate, sind unter einem Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenzvertrag lizenziert.

Siehe: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhalt

Einführung

Bedarfe und Wünsche

1. Der Bedarf richtet sich nicht auf „mehr PIDs“, sondern auf ein funktionsfähiges PID-Ökosystem

2. Wichtigste operative Bedarfslinie: Integration in Software, Workflows und Routineprozesse

3. Metadatenqualität ist der eigentliche Engpass

4. Governance, Nachhaltigkeit und Finanzierung werden als Kernfragen der PID-Entwicklung verstanden

5. Deutliches Wachstum eines neuen Bedarfs: Granulare PIDs unterhalb der klassischen Objektebene

6. Sichtbarkeit, Anerkennung und Auffindbarkeit bestehender PID-Lösungen sind selbst ein Bedarf

7. Awareness, Datenkompetenz und personelle Ressourcen sind keine Nebenfragen, sondern Strukturbedingungen

8. Politische Koordination und nationale Rahmensetzung werden klar eingefordert

9. Sektorale Schwerpunktsetzungen bleiben deutlich unterschiedlich

10. Drei zentrale Spannungen prägen den gesamten Bedarfsdiskurs

Schlussfolgerung

Einführung

Im Rahmen der qualitativen Erhebung zu Persistent Identifikatoren (PIDs), die im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt PID Network Deutschland (Förderkennzeichen: 506475377) durchgeführt wurde, wurde vor dem Hintergrund einer dynamisch wachsenden PID-Landschaft der Stand der Implementierung und Nutzung von PIDs in Deutschland systematisch untersucht. Die Erhebung adressierte PID-Registrierungsagenturen, Aggregatoren, Zitationsdatenbanken sowie Infrastrukturinitiativen wie die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI).

Ziel war es, belastbare Erkenntnisse über Art, Umfang und Nutzungskontexte von PIDs zu gewinnen und zugleich Bedarfe, Versorgungslücken und Weiterentwicklungspotenziale zu identifizieren. Die qualitativen Interviews ermöglichten dabei vertiefte Einblicke in konkrete Anforderungen, strukturelle Defizite und zukünftige Entwicklungsperspektiven der PID-Anwendung.

Die folgende Auswertung bezieht sich ausschließlich auf den Themenkomplex **„Bedarfe und Wünsche“** in den angehängten Umfragebögen. Bei den beiden Short-Papern der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) zu Gemeinsamen Normdatei (GND) und URN fehlt diese Überschrift zwar formal, die dort formulierten **Empfehlungen zur Verbesserung der PID-Nutzung** erfüllen jedoch funktional dieselbe analytische Rolle und werden deshalb in die Auswertung einbezogen.

Für die Auswertung lagen verwertbare Umfragebögen der folgenden Teilnehmenden vor:

- ARK Alliance - [<https://arks.org>]
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - [<https://base-search.net>]
- DataCite – International Data Citation Initiative e. V. - [<https://datacite.org>]
- da|ra - [<https://da-ra.de>]
- Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) - [<https://deutsche-digitale-bibliothek.de>]

- Deutsche Nationalbibliothek (DNB) - [<https://dnb.de>]
 - GND - Short Paper, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20430514>
 - URN - Short Paper, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20430375>

- GESIS / KonsortSWD - [<https://gesis.org>]

- Kompetenznetzwerk Bibliometrie (KB) - [<https://bibliometrie.info>]

- re3data - [<https://re3data.org>]

- ORCID-DE & TIB DOI Konsortium - [<https://orcid-de.org>,
<https://projects.tib.eu/pid-service/tib-doi-konsortium>]

- zbMATH Open - [<https://zbmath.org>]

Bedarfe und Wünsche

1. Der Bedarf richtet sich nicht auf „mehr PIDs“, sondern auf ein funktionsfähiges PID-Ökosystem

Übergreifend artikulieren die Teilnehmenden nicht primär den Wunsch nach neuen Identifikatoren, sondern nach einem **belastbaren Betriebs- und Nutzungskontext** für bereits existierende oder bereits denkbare PID-Lösungen. DataCite fordert vor allem die breite und wirksame Nutzung eines Kernbestands global anerkannter PIDs. Das globale Verzeichnis für Forschungsdaten-Repositoryn re3data betont die Pflege und Weiterentwicklung etablierter PID-Systeme. Die DOI-Registrierungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsdaten da|ra verknüpft den Nutzen von PIDs mit ihrer konsequenten Nutzung durch die Akteure des Wissenschaftsbetriebs. Das ORCID-DE-/TIB-DOI-Konsortium beschreibt vor allem technische und organisatorische Entwicklungsbedarfe bei der Einbettung in Forschungsprozesse. Der dominante Bedarf ist damit **Konsolidierung, Verstetigung und systemische Verankerung**, keine Expansion um weitere Identifikatoren-Typen.

2. Wichtigste operative Bedarfslinie: Integration in Software, Workflows und Routineprozesse

Ein zentrales Motiv ist die Forderung nach einer **deutlich tieferen Integration von PIDs in operative Systeme**. Das ORCID-DE-/TIB-DOI-Konsortium nennt ausdrücklich Repositorien-, Publikations- und Datenmanagementsysteme wie DSpace, OPUS und OJS, in denen PID-Funktionalitäten häufig nur unvollständig umgesetzt seien. Die DDB formuliert denselben Engpass aus dem Kulturerbebereich heraus: Es brauche Weiterbildung zur Einbettung von PIDs in die Objektdokumentation, zugleich behinderten eingesetzte Dokumentationssoftwaresysteme die Einbindung von Normdaten-IDs oft erheblich. GESIS erweitert diese Perspektive noch, indem nicht nur Integration, sondern der Schritt vom getesteten Prototyp zum **produktiven Dienst** mit Ingestionsskripten und PID Registrierungsabläufen gefordert wird. PIDs erscheinen

damit nicht als bloßes Normierungsproblem, sondern als **Software- und Prozessinfrastrukturproblem**.

3. Metadatenqualität ist der eigentliche Engpass

Fast alle Beiträge verschieben den Fokus von der Existenz des Identifikators auf die **Qualität, Struktur und Anschlussfähigkeit der Metadaten**. DataCite fordert „rich and usable metadata“ für Discovery, Disambiguierung und Reporting. Der Suchmaschinenbetreiber BASE benennt sehr konkrete technische Anforderungen: PIDs sollten maschinell verarbeitbar sein, UTF-8-codiert, frei von problematischen Sonderzeichen und idealerweise mit Prüfsumme versehen. Zudem wünscht BASE eine vollständigere PID-Abdeckung in den Metadaten bei Datenlieferanten und eine ROR-Verknüpfung von Repositorien mit ihren Trägereinrichtungen. Das Kompetenznetzwerk Bibliometrie formuliert die Verbesserung der Datenqualität als Dauerproblem und sieht insbesondere bei ORCID eine unzureichende Qualität für bestimmte bibliometrische Nutzungsszenarien. Re3data ergänzt dies um den Bedarf nach organisatorischer Identifikation innerhalb von Einrichtungen und nach einer Harmonisierung von Fachklassifikationen. GESIS macht schließlich deutlich, dass Interoperabilität oft an **unvergleichbaren Metadatenschemata** scheitert und nennt Werkzeuge zum Schemavergleich sowie wiederverwendbare Metadata Mappers¹ als expliziten Bedarf.

4. Governance, Nachhaltigkeit und Finanzierung werden als Kernfragen der PID-Entwicklung verstanden

Die Dokumente beschreiben PID-Infrastrukturen nicht als punktuelle Services, sondern als **dauerhaft zu tragende Infrastrukturen**. Die ARK Alliance und die GND-Kooperative formulieren dies besonders klar: Wegen des starken Wachstums bestehe ein dringender Bedarf nach geringerer Abhängigkeit von einer einzelnen Organisation, nach formalisierter Governance, nach Resolver-Replikaten und nach einem einfachen geteilten Metadaten Speicher als zusätzliche Sicherheit. Dafür wünscht sich, die Finanzierung der PID-Registrierung ebenso wie den langfristigen Erhalt von Metadaten und Landing Pages gemeinschaftlich abzusichern. DataCite spricht von Resourcing und

¹ Ein "Mapper" ist eine Zuordnungs- und Transformationslogik, die Metadaten aus einem Quellschema in ein Zielschema überträgt und dabei Felder, Werte und Strukturen semantisch und syntaktisch passend abbildet.

Capacity-Building, GESIS von langfristigen Finanzierungsmodellen insbesondere für elementbezogene PID-Dienste, die ressourcenintensiver sind als klassische DOI-Registrierung auf Datensatzebene. Nachhaltigkeit meint hier also nicht nur Geld, sondern **institutionelle Absicherung, technische Resilienz und dauerhaften Betrieb**.

5. Deutliches Wachstum eines neuen Bedarfs: Granulare PIDs unterhalb der klassischen Objektebene

Besonders stark erweitert GESIS das Bedarfsprofil, weil hier **PIDs auf niedriger Granularitätsebene** im Zentrum stehen: Variablen, Survey-Fragen, qualitative Segmente, Audio-/Videoausschnitte, Textauszüge oder Bildbereiche. Daraus folgen spezifische Bedarfe wie Landing Pages, Versionierungsstrategien, maschinenverarbeitbare Metadaten, automatisierte Validierung und stabile Produktionsumgebungen. Diese Perspektive wird in den Dokumenten als echte Entwicklungslinie sichtbar: Künftige PID-Infrastrukturen sollen nicht nur Publikationen oder Datensätze, sondern auch **Bestandteile komplexer Forschungsobjekte** robust identifizierbar machen. Damit verschiebt sich der Bedarf von horizontaler Vernetzung zwischen Entitäten zu einer zusätzlichen **vertikalen Tiefenerschließung innerhalb von Entitäten**.

6. Sichtbarkeit, Anerkennung und Auffindbarkeit bestehender PID-Lösungen sind selbst ein Bedarf

Mehrere Teilnehmer zeigen, dass der Ausbau der PID-Nutzung nicht nur von neuen Diensten abhängt, sondern von der **besseren Sichtbarkeit bereits vorhandener Infrastrukturen**. Das URN-Short-Paper² der DNB beschreibt den URN als lang etablierten, nicht-proprietären und kostenfreien Dienst, dessen Bekanntheitsgrad im Forschungskontext gegenüber dem DOI jedoch geringer sei. Entsprechend werden Zitation, Vergabe, Übernahme vorhandener URNs aus dem DNB-Katalog sowie Fortbildung empfohlen. Ähnlich argumentiert zbMATH Open, wo bestehende fachliche Identifikatoren stärker als offensichtliche PIDs in Deutschland wahrgenommen und besser auffindbar gemacht werden sollen. In beiden Fällen

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.20430375>

liegt der Bedarf weniger in technischer Neuerfindung als in **Anerkennung, Sichtbarkeit und Anschlussfähigkeit.**

7. Awareness, Datenkompetenz und personelle Ressourcen sind keine Nebenfragen, sondern Strukturbedingungen

Ein besonders konsistentes Motiv ist der Bedarf nach **Qualifizierung, Kulturwandel und Ressourcenaufbau.** Da|ra formuliert ausdrücklich, dass das Potenzial von PID-Verknüpfungen in der Forschungsgemeinschaft weitgehend unbekannt sei und ein Kulturwandel erforderlich werde. Die DDB fordert mehr Aus- und Weiterbildung der mit Objektdokumentation befassten Personen. Das GND-Short-Paper³ der DNB präzisiert diese Diagnose: Trotz zahlreicher Angebote der GND-Kooperative fehle es vielerorts weiterhin an Datenkompetenz und vor allem an Ressourcen, um die Arbeit mit GND-Normdaten adäquat in die Erschließungspraxis von Kultur- und Forschungseinrichtungen zu integrieren; daher sollten Daten- und Qualitätsmanagement als Daueraufgaben ausgebaut werden. Somit empfiehlt die DNB ausdrücklich die Fortbildung und die aktive Mitgestaltung der PID-Nutzung in Fachcommunities. Bedarfe beziehen sich also nicht nur auf Technik, sondern auf **institutionalisierte Kompetenz- und Ressourcenstrukturen.**

8. Politische Koordination und nationale Rahmensetzung werden klar eingefordert

Mehrere Antworten verlangen eine **strategisch koordinierte, politisch gestützte Entwicklung** der PID-Landschaft. DataCite fordert explizit eine nationale PID-Strategie, die in einem föderalen System als Top-down-Schritt die bereits laufenden Bottom-up-Integrations- und Awareness-Prozesse ergänzt. Das ORCID-DE-/TIB-DOI-Konsortium wünscht eine bundesweit abgestimmte Strategie, nachhaltige Finanzierungsmodelle, Förderprogramme und klare Leitlinien für Einrichtungen und Fördergeber. Da|ra fordert, dass Förderer, Journale und Verlage PIDs stärker einfordern und selbst konsequent nutzen. GESIS ergänzt dies um verpflichtende PID-Policies für öffentlich geförderte Forschung und Repositorien,

³ <https://doi.org/10.5281/zenodo.20430514>

einschließlich granularer PIDs, wo dies sachlich geboten ist. Die Dokumente sprechen damit deutlich für **mehr Verbindlichkeit und Koordination**, nicht bloß für freiwillige Best Practice.

9. Sektorale Schwerpunktsetzungen bleiben deutlich unterschiedlich

Trotz der gemeinsamen Grundrichtung unterscheiden sich die Bedarfe nach Akteurstyp erkennbar. Registrierungs- und Konsortialakteure wie DataCite, da|ra und ORCID-DE-/TIB-DOI-Konsortium betonen Adoption, Strategie, nachhaltige Finanzierung und softwareseitige Verankerung. Aggregations- und Discovery-Dienste wie BASE und re3data fokussieren stärker auf Abdeckung, Registerlücken, Maschinenverarbeitbarkeit und Metadatenharmonisierung. Das Kompetenznetzwerk Bibliometrie verlagert den Schwerpunkt auf Datenqualität sowie auf die Grenzen durch Selbstauskunft erhobener ORCID-Daten. Die DDB und die DNB akzentuieren Datenkompetenz, Dokumentationspraxis, Normdatenintegration und Ressourcenmangel im Kulturerbebereich. GESIS und zbMATH Open markieren darüber hinaus Bedarfe nach elementbezogener Granularität, fachspezifischer Anschlussfähigkeit, Sichtbarkeit eigener Identifikatoren und resilienter, technisch anspruchsvoller Spezialinfrastruktur. Die Bedarfsstruktur ist im **Grundproblem hochgradig gemeinsam**, aber **sektoral unterschiedlich ausgeprägt**.

10. Drei zentrale Spannungen prägen den gesamten Bedarfsdiskurs

Erstens zeigt sich eine Spannung zwischen **Standardisierung und pluraler PID-Landschaft**. DataCite argumentiert für einen Kern global anerkannter PIDs, während zbMATH Open die stärkere Anerkennung eigener fachlicher Identifikatoren fordert und die DNB empfiehlt, die URN als eigenständige, öffentliche Alternative sichtbar zu machen.

Zweitens besteht ein Spannungsverhältnis zwischen **Granularisierung und funktionaler Begrenzung**: GESIS fordert PIDs für immer kleinere Datenelemente, während die GND stärker auf die Vernetzung verschiedener PID-Systeme setzt, in denen dann auch eine tiefe Granularität möglich ist. Allerdings können auf höherer Ebene Normdaten wie die GND, die Funktion von verlässlichen

Referenzpunkten für viele Ressourcen nur wahrnehmen können, wenn sie nicht zu granular werden.

Drittens steht der Wunsch nach einer **nationaler Strategie** neben der Forderung nach **dezentraler Resilienz**: DataCite und das ORCID-DE-/TIB-DOI-Konsortium plädieren für koordinierte Strategien, die ARK Alliance dagegen warnt vor zu starker Abhängigkeit von einzelnen Trägerorganisationen und optiert für verteilte Resolver- und Metadatenstrukturen.

Schlussfolgerung

Die Analyse zeigt für den Abschnitt „Bedarfe und Wünsche“ einen kohärenten, aber differenzierten Problemexposition: Die Akteure artikulieren nicht primär den Bedarf an zusätzlichen Identifikatoren oder an einer bloßen Erhöhung der Sichtbarkeit einzelner Systeme, sondern an dem Aufbau eines **dauerhaft finanzierbaren, technisch integrierten, metadatenstarken, governancefähigen und kontextual eingebettetes PID-Ökosystems**. Die zentralen Bedarfslinien liegen in der **Verstetigung des Betriebs**, der **tiefen Integration in Software und Workflows**, der **Verbesserung von Metadatenqualität und Schema-Interoperabilität**, dem **Aufbau von Datenkompetenz und Ressourcen**, der **politischen Rahmensetzung** sowie in einer **funktionsspezifisch differenzierten Verwendung verschiedener PID-Typen**. Ebenfalls zeigen die Spannungen im Bedarfsdiskurs, dass es hier nicht auf eine Einheitslösung hinausläuft, sondern auf eine **koordiniert-plurale Architektur**.

Der nächste Entwicklungsschritt besteht nach dieser Quellenlage daher nicht in der Erfindung zusätzlicher Identifikatoren, sondern in der **produktiven, resilienten und domänensensiblen Orchestrierung bereits vorhandener und entstehender PID-Infrastrukturen und deren Konsolidierungen**.

Diese Ergebnisse der qualitativen Erhebung fließen in den Orientierungsrahmen der **PID-Roadmap für Deutschland** ein, welche im Projekt entwickelt wird und die strategischen Handlungsfelder, Prioritäten und möglichen Entwicklungspfade für ein nachhaltig vernetztes PID-Ökosystem bündelt.